

Come stanno i nipoti di nonni con fragilità cognitiva?

Dott.ssa Federica Romualdi

INDICE

Introduzione.....	2
Come la fragilità cognitiva dei nonni influisce sul rapporto con i nipoti.....	3
Come la demenza altera i rapporti dei nipoti con il resto della famiglia.....	5
Quanto tempo trascorrono i nipoti con i nonni con demenza?.....	7
Il ruolo dei genitori nel rapporto tra nipoti e nonni con demenza.....	7
Le strategie di coping dei nipoti nella relazione con i nonni con demenza.....	9
Proposte di intervento per facilitare la relazione tra nipoti e nonni con demenza.....	11
Conclusione.....	18
Bibliografia.....	20

ABSTRACT

L'avanzare dell'età è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo della demenza e la durata media della vita delle persone è in crescita. Da ciò consegue che per i nonni aumenti la probabilità di sviluppare la demenza. Il presente lavoro intende indagare come la fragilità cognitiva dei nonni influisca sul benessere psicologico dei nipoti e sul rapporto tra queste due generazioni. Verranno trattati temi come il cambiamento di ruolo all'interno della famiglia che i nipoti devono affrontare in seguito alla diagnosi di demenza, la funzione che i loro genitori rivestono nella relazione con i nonni e le strategie di coping che i nipoti mettono in atto nel tentativo di gestire l'interazione con l'anziano. Si avrà modo di constatare non solo che la letteratura scientifica dedicata a questo filone di ricerca necessita di urgenti aggiornamenti, ma, altresì, che essa raramente risulta concorde in merito ai risultati ottenuti. Ciò che però sembra rappresentare un punto fermo trasversale alle diverse indagini è che i nipoti, nonostante le difficoltà e il dolore che provano nel constatare la differenza fra il pre e il post-diagnosi, desiderano mantenere le relazioni con i nonni, anche nella malattia, e continuare a fare parte della loro vita. Nell'ultima parte si cercherà, pertanto, di delineare alcune proposte di intervento che facilitino l'incontro tra nipoti e nonni con fragilità cognitiva.

Introduzione

Una delle conseguenze più felici del declino del tasso di morbilità e mortalità nei Paesi sviluppati, consiste nel fatto che i nonni dispongono di più anni in salute da trascorrere con i loro nipoti rispetto a quanto non avvenisse in passato (Margolis & Wright, 2017). Durante la sua infanzia, infatti, un bambino, in media, ha tra i tre e i quattro nonni in vita (Murphy, 2011). Questo consente ad entrambe le generazioni, quella dei più piccini e quella dei più anziani, di costruire delle relazioni maggiormente solide, relazioni che, nella maggioranza dei casi, passano tramite il prendersi cura dei nipoti da parte dei nonni, modalità con cui questi ultimi contribuiscono alle dinamiche della propria famiglia (Dolbin-MacNab & Yancura, 2018).

I nonni, lo sappiamo, costituiscono una risorsa dal valore inestimabile, e sempre più coppie di genitori optano per questo tipo di supporto nella gestione dei figli (Choi, Sprang & Eslinger, 2016). Da un importante studio longitudinale intitolato *SHARE* (*Survey of Health, Ageing and REtirement*), avviato nel 2004, e tuttora in corso, volto a raccogliere dati quanto a salute, condizioni socioeconomiche e relazioni familiari e sociali in Europa fra i cittadini ultracinquantenni (Di Gessa, Glaser & Tinker, 2016), emerge che quasi il 50% dei nonni si prende cura dei propri nipoti e il 15% di loro lo fa in modo ‘intensivo’ (ovvero quasi ogni giorno o per almeno 15 ore alla settimana). I nonni, insomma, da sempre sono percepiti come una base sicura e affidabile, custodi di storie, valori e tradizioni e dispensatori di saggezza (Hodgson, 1992; Roberto & Stroes, 2002; Wheelock & Jones, 2002; Mahne & Motel-Klingebiel, 2012), e la scienza conferma l’impatto positivo della relazione con i nonni sul benessere psicologico dei nipoti (Waldrop et al., 1999; Werner, Buchbinder, Lowenstein & Livni, 2005; Ruiz & Silverstein, 2007).

Se però, da un lato, nei Paesi sviluppati la morbilità è in diminuzione, come si è affermato poco sopra, dall’altro, è anche vero che, con l’avanzare dell’età, aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie, come il declino neurocognitivo maggiore (Hugo & Ganguli, 2014; Livingston et al., 2024), più comunemente noto come ‘demenza’. Dal report pubblicato a luglio 2024 dalla Commissione del *Lancet*, prestigiosa rivista in ambito medico, in merito alla prevenzione e al trattamento della demenza, emerge infatti che l’invecchiamento rimane uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di questa condizione clinica (Livingston et al., 2024). Oltre a ciò, si consideri che oggi la fertilità è posticipata e gli obiettivi di carriera si raggiungono in tappe della vita successive rispetto al passato, e, con essi, quel tanto di stabilità per consentire la creazione di una famiglia (Margolis & Wright, 2017; Glaser et al., 2018).

Ne consegue che le persone anziane arrivano a ricoprire il ruolo di nonni più tardi nel corso della loro esistenza e, pertanto, sono maggiormente a rischio di declino neurocognitivo. Tenendo conto, inoltre, del fatto che il decorso della forma più diffusa di demenza, ovvero la malattia di Alzheimer, può

arrivare ad estendersi persino a vent'anni, comprendendo sia la fase preclinica che quella clinica vera e propria (Masters et al., 2015), ne deriva che, qualora la patologia si sviluppi in una persona che ricopra il ruolo di nonno, questa riguarderebbe un'ampia porzione di vita del nipote.

Ma un nonno, dopo la diagnosi di demenza, continua ad essere percepito come una base sicura da parte di figli e nipoti? Davvero può ancora essere un affidabile e divertente compagno di giochi e saggio custode di valori? E come vive il resto della famiglia, i nipoti in particolare, la malattia del nonno? Ad oggi, ben poca attenzione è stata rivolta ai più piccoli (Celdrán, 2004; Celdrán, Triadó & Villar, 2011), ed emerge un'evidente carenza di studi che indaghino il benessere di questi in contesti familiari colpiti dalla demenza. Eppure, se è vero che la famiglia rimane la principale risorsa di cura (Wolff & Kasper, 2006), e che questo genere di patologia colpisce l'intera famiglia, ne consegue che anche i nipoti ne subiscano le conseguenze.

Nel momento in cui un congiunto riceve la diagnosi di declino cognitivo maggiore, infatti, all'interno del nucleo familiare avvengono cambiamenti, talvolta veri e propri stravolgimenti, a più livelli: non solo si delinea quello che è definito "caregiver primario", solitamente il coniuge o un figlio, ma i ruoli di cura si distribuiscono tra i vari membri della famiglia, con diversi gradi di coinvolgimento (Ablittab, Jones & Muerse, 2009), e si altera anche il senso di appartenenza (Berenbaum, Miller, Shapiro & Tziraki, 2024). Nonostante questo aspetto sia noto nella letteratura scientifica fin dagli anni Novanta (Creasey, Myers, Epperson & Taylor, 1989; Keith, 1995; Pruchno, Peters & Burant, 1995; Pruchno, Burant & Peters, 1997), i ricercatori si sono da sempre massimamente concentrati sulla figura del caregiver primario, ignorando il fatto che la cura di una persona con demenza avvenga, necessariamente, all'interno di un contesto multigenerazionale (Cantor, 1991; Orel & Dupuy, 2002; Miron, Thompson, McFadden & Ebert, 2019). Non a caso alcuni autori (Howard & Singleton, 2001; Hamill, 2012) hanno definito quella dei nipoti *the forgotten generation*, "la generazione dimenticata".

Come la fragilità cognitiva dei nonni influisce sul rapporto con i nipoti

Dalle pur troppo esigue ricerche che si sono concentrate sui nipoti di persone con demenza, emergono risultati contrastanti: se alcuni studi rilevano gli effetti negativi della patologia sul benessere dei nipoti e sul loro rapporto con i nonni (Creasey et al., 1989; Celdrán et al., 2011), altri, invece, mettono in luce i risvolti positivi e i vantaggi che la malattia ha comportato per loro e per il nucleo familiare nel complesso (Celdrán, Villar & Triadó, 2012; Ebert et al., 2019). I risultati delle ricerche scientifiche, però, si basano su calcoli statistici: quanto emerge da uno studio, cioè, non rispecchia mai la verità assoluta, ma si tratta sempre di una significatività cosiddetta "statistica", appunto, ovvero valida per la maggioranza dei dati raccolti, ma non per tutti. Infatti, da ogni indagine che abbia analizzato

l'influenza della demenza sul rapporto nonni-nipoti, emergono quadri eterogenei che rispecchiano la complessità della situazione, la quale non può certamente esaurirsi in una cifra soltanto. Non vi è studio alcuno, infatti, dal quale si evinca che *tutti* i nipoti di nonni con demenza vivano in modo positivo la malattia del parente o che la patologia abbia apportato *soltanto* aspetti sfavorevoli nella vita in famiglia. Questa diversa concezione della malattia e delle sue conseguenze non varia soltanto a livello interpersonale, ovvero da un soggetto all'altro, ma differisce considerevolmente anche a livello intrapersonale, ovvero all'interno dello stesso individuo: nella maggioranza dei casi, cioè, lo stesso nipote dichiara che la demenza ha avuto risvolti sia positivi che negativi per quanto riguarda la sua identità (come figlio, nipote, studente, adolescente ecc.), i rapporti tra i membri della famiglia e i cambiamenti di ruolo in seno a questa (Megido et al., 2023).

Da una ricerca pubblicata nel 2019 (Ebert et al., 2019), in cui gli autori hanno analizzato le lettere scritte da alcuni ragazzi ai loro nonni, emerge che i nipoti di persone con demenza adottano nei confronti di queste ultime un atteggiamento caratterizzato da maggiore empatia rispetto ai coetanei i cui nonni non sono affetti dalla patologia. In particolare, sembra che essi dispongano di una maggiore capacità di mettersi nei panni dei nonni con declino cognitivo, percependoli come più vulnerabili e bisognosi di assistenza, e questo li porterebbe a relazionarsi con loro in modo più tenero e disponibile. Tuttavia, lo stesso studio suggerisce che siano proprio questa motivazione altruistica e questa preoccupazione nei confronti dei nonni con demenza a portare i nipoti ad esperire un maggior distress a livello fisico, psicologico e sociale, dal momento che la situazione familiare in cui essi stessi si muovono prevede gradi elevati di incertezza e implica notevoli adeguamenti, che non sempre la famiglia sa come affrontare in modo adattivo e funzionale.

Sempre stando alla ricerca di Ebert e collaboratori (2019), pare, inoltre, che avere un nonno con demenza generi nei nipoti quello che gli autori definiscono “stress vicario”: essi, cioè, mostrerebbero apprensione nei confronti non solo dell'anziano, ma anche di se stessi e di altri membri della famiglia, domandandosi se la stessa sorte toccherà ai loro genitori e persino a loro medesimi, dovendo rivivere tutto da capo, ma questa volta arruolati in prima linea. A ciò seguono quindi riflessioni circa la propria morte che aumentano la carica di ansia e altre emozioni negative. Ma questo, di per sé, non è l'aspetto peggiore: il vero “dramma” consiste nel fatto che i ragazzi non sanno con chi poter parlare di questi temi e, spesso, non sanno nemmeno in che termini esprimere quanto provano, finendo quindi per tenersi dentro questa carica di vissuti angosciosi che, inevitabilmente, manifesteranno il proprio riflesso sul piano psicologico, psicosomatico e comportamentale (Huvent-Grelle et al., 2016; Venters & Jones, 2021).

Si pensi a quando tutto questo avviene in adolescenza, gravando ulteriormente su un periodo noto per i bruschi e “arroganti” cambiamenti che solitamente comporta sul piano fisico e relazionale,

contribuendo così ad aumentare il grado di instabilità e confusione nel mondo interiore del ragazzo e anche in quello a lui circostante.

Anche in questo caso, però, e per fortuna, la letteratura scientifica non è unanime: a fianco degli studi che evidenziano livelli maggiori di ansia, stress e tensione tra gli adolescenti con nonni con demenza, oltre a peggiori performance scolastiche e relazioni più compromesse con gli altri membri della famiglia e con i pari (Lieberman & Fisher, 1995; Orel & Dupuy, 2002; Szinovacz, 2003; Celdrán et al., 2012), ve ne sono altrettanti che dimostrano quanto avere un nonno con fragilità cognitiva costituisca una preziosa fonte di riflessioni e insegnamenti che contribuiscono a individuare i valori (come l'unione della famiglia) tramite i quali poter fare chiarezza e “trovare la strada” in quella stagione della vita tanto caotica che è l'adolescenza (Fruhauf, Jarrott & Allen, 2006; Celdrán et al., 2009). Se, da un lato, questi ragazzi denunciano il fatto di doversi fare carico di una responsabilità che invece la maggior parte dei loro coetanei non conosce (e che nemmeno immagina), elemento che spesso genera un vissuto di incomprensione, stigma e isolamento sociale, dall'altro, dichiarano anche che la malattia del nonno costituisce per loro un'occasione per divenire più maturi e per riflettere su come davvero vogliono condurre la loro esistenza, prendendo consapevolezza del fatto che nella vita ogni momento è prezioso e non andrebbe sprecato (Celdrán et al., 2009; Celdrán et al., 2012). La demenza, insomma, non basta a privare i nonni del loro inestimabile ruolo di mentori e maestri di vita: essi, cioè, continuano ad essere dispensatori di saggezza anche quando portatori di una malattia tanto impattante come quelle che coinvolgono la sfera del declino cognitivo.

Come la demenza altera i rapporti dei nipoti con il resto della famiglia

Un ulteriore aspetto indagato dalla ricerca per il quale emergono risultati contrastanti riguarda come il declino cognitivo dei nonni incida sui rapporti tra i nipoti e gli altri membri della famiglia. Anche in questo caso, mentre alcuni studi evidenziano un deterioramento dei rapporti, denunciando relazioni caratterizzate da risentimento, frustrazione, tristezza, paura, e persino invidia (Howard & Singleton, 2001; Celdrán et al., 2011; Huvent-Grelle et al., 2016), altri dichiarano che la demenza ha portato nelle case delle famiglie colpite anche emozioni positive che hanno risollevato rapporti compromessi in precedenza. Per esempio, il fatto di rendersi utili assumendo ruoli attivi (e spesso *proattivi*) nella cura dei nonni, genera in alcuni nipoti un senso di gratificazione e di soddisfazione che non solo li fa sentire meglio sul piano individuale (Celdrán et al., 2011; Hamill, 2012; Huvent-Grelle et al., 2016; Megido et al., 2023), fornendo loro la possibilità di “ricambiare” le cure che essi stessi hanno ricevuto dai nonni quando erano in salute (Dellmann-Jenkins & Britain, 2003; Fruhauf et al., 2006), ma che tempera e lenisce anche i rapporti con altri familiari, i genitori in particolare (Chesla, Martinson &

Muwashes, 1994; Howard & Singleton, 2001; Celdrán et al., 2011), ma non soltanto. Uno studio (Celdrán et al., 2012) che ha dedicato attenzione ai cambiamenti nelle relazioni intrafamiliari in simili contesti, ha evidenziato come la patologia abbia contribuito a rafforzare il rapporto tra i nipoti e l'altro nonno, ovvero il coniuge, o la coniuge, del nonno malato, aumentando la solidarietà intergenerazionale, ma solo in quei casi in cui un rapporto tutto sommato buono esistesse già prima della malattia e solamente se il nonno sano non fosse eccessivamente assorbito e sovrastato dal suo ruolo di prestatore di cure.

Per quanto concerne i genitori, come è stato detto in precedenza, essi costituiscono, nella maggior parte dei casi, i cosiddetti “caregiver primari”, ovvero coloro che assumono massimamente il ruolo di prestatori di cure e che si fanno maggiormente carico della situazione, condizione che, come è noto, comporta elevati livelli di distress e di vulnerabilità in tutte le dimensioni del benessere psicofisico e che, inevitabilmente, si riversano anche nel rapporto con i figli (Creasey & Jarvis, 1989; Creasey et al., 1989; Tebes & Irish, 2000; Szinovacz, 2003; Hamill, 2012; Celdrán et al., 2012; Hamill, 2012). I nipoti, adolescenti e giovani adulti in massima parte, che contribuiscono alla cura dei nonni malati, sentono di essere di aiuto, in questo modo, anche ai loro genitori, sgravandoli di una parte del carico che essi sono chiamati a portare quotidianamente. Quella dei genitori, non a caso, si è guadagnata l'epiteto di “*generazione sandwich*” (Tebes & Irish, 2000), proprio per il fatto di costituire la generazione al centro di altre due, quella dei loro figli da una parte, e quella dei loro genitori dall'altra, molto spesso bisognose del loro aiuto.

Inoltre, contribuire in prima persona ai compiti di cura permette ai figli di rendersi conto della grande fatica a cui i loro genitori sono sottoposti ogni giorno per svolgere al meglio che possono il loro ruolo di caregiver, e questo fa maturare rispetto e sentimenti di stima e di orgoglio nei confronti dei genitori (Orel & Dupuy, 2002; Celdrán et al., 2012). Minori livelli di stress e di irritabilità nel genitore significano meno tensioni in famiglia e più serenità, sempre che la situazione non degeneri in un altro fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, ovvero quello del *caregiving giovanile* (Pakenham, Bursnall, Chiu, Cannon & Okochi, 2006; Pakenham & Cox, 2015; Landi, Pakenham, Crocetti, Grandi & Tossani, 2022).

Un'ulteriore modalità con cui i figli contribuiscono ad alleviare lo stress dei loro genitori e a scongiurarne il *burnout* è ricordando loro che “non è colpa del nonno se ha quel che ha e se fa quel che fa”: alle volte, cioè, sono i più piccoli a tutelare l'umanità dei nonni e a combattere la tendenza a depersonalizzarli a cui va incontro chi è oberato e saturo nel suo ruolo di prestatore di cure. I figli/nipoti, cioè, aiutano i genitori a “riportare la persona al centro”, ovvero a mettere in atto e valorizzare la regola d'oro enunciata da uno dei massimi esperti di demenza, il gerontologo britannico

Tom Kitwood (1977), ovvero “*The person comes first*”, concetto che ha dato il titolo ad uno dei suoi scritti più famosi.

Quanto tempo trascorrono i nipoti con i nonni con demenza?

Il tempo che nipoti e nonni con demenza trascorrono insieme è un altro elemento interessante da analizzare quando si studia il loro rapporto. Inutile a ripetersi, anche per quanto riguarda questo punto, la letteratura scientifica non è concorde. Mentre alcuni studi evidenziano che i nipoti di nonni con fragilità cognitiva tendono a trascorrere meno tempo con questi (Creasey & Jarvis, 1989; Creasey et al., 1989; Werner & Lowenstein, 2001), paragonati ai nipoti di anziani sani, da altri non si rileva alcuna differenza in merito a questa variabile (Ebert et al., 2019).

Volendo approfondire il tema, l’aspetto davvero importante non sembra essere tanto la *quantità* di tempo trascorso insieme, quanto piuttosto la *qualità* di questo. Il motivo per cui i nipoti trascorrono più tempo con i nonni dopo la diagnosi di demenza, semplicemente, potrebbe consistere nel fatto che la persona anziana si trasferisce a vivere sotto lo stesso tetto dei figli e dei nipoti, ma questo non garantisce che tale tempo sia vissuto in modo piacevole dai conviventi (Creasey et al., 1989; Dellmann-Jenkins, Blankemeyer & Pinkard, 2000; Szinovacz, 2003; Celdrán, Triadó & Villar, 2009; Nikolaidu, Tsolaki, Niakas & Ladopoulou, 2017; Megido et al., 2023).

Anzi, spesso i nipoti, soprattutto se adolescenti, lamentano il fatto di vedere costantemente violata la propria privacy, dal momento che, dopo il trasferimento, non dispongono più di momenti in cui siano in casa da soli, e questo limita anche la loro disponibilità a invitare amici presso il domicilio (Celdrán et al., 2012), finendo quindi per influire sulla loro rete sociale e sul rapporto con i pari, elementi cruciali nel periodo della adolescenza. Sempre considerando nipoti che coabitino con i nonni, pare inoltre che questi siano maggiormente soggetti a disturbi del sonno rispetto ai nipoti che vivono in domicilia differenti (Megido et al., 2023).

Il ruolo dei genitori nel rapporto tra nipoti e nonni con demenza

Analizzando le testimonianze dei giovani protagonisti delle ricerche esaminate, che, nella maggior parte dei casi, si sono avvalse di interviste come modalità di raccolta dati, sembra che, anche quando i nipoti riferiscono che il legame con i nonni non abbia subito sostanziali modifiche dopo la diagnosi, mantenendo contatti regolari e affettivamente calorosi, di fatto qualcosa cambi: la relazione talvolta non è più intima e soddisfacente come prima e tende a diminuire il numero di attività piacevoli ed

emotivamente coinvolgimenti svolte insieme ai nonni (Werner & Lowenstein, 2001; Celdrán et al., 2011; Megido et al., 2023).

Rendersi conto del fatto che non si potrà mai più avere “il nonno di prima”, genera nei nipoti sentimenti di amarezza e nostalgia per il passato, che talvolta li portano a diminuire la frequenza dei rapporti, strategia di coping con cui cercano di gestire questa emotività negativa, il disagio e il senso di perdita che tale consapevolezza sviluppa, anche se diradare le visite, poi, spesso, genera sensi di colpa nei ragazzi (Howard & Singleton, 2001; Orel & Dupuy, 2002; Celdrán et al., 2011). Difatti, sono proprio quei nipoti che in precedenza avevano un rapporto stretto e intimo con i nonni, quelli che, in seguito, percepiscono il declino cognitivo come più impattante sulla qualità della relazione (Celdrán et al., 2011; Hamill, 2012), elemento che evidenzia quanto sia fondamentale prendere in considerazione la tipologia di rapporto preesistente alla diagnosi per poter valutare adeguatamente la situazione in seguito.

A tal proposito, la letteratura scientifica mette in luce un aspetto, in modo particolare, che influisce sulla qualità del rapporto tra nonni e nipoti, ovvero il ruolo di ponte di connessione che i genitori di questi ultimi esercitano tra una generazione e l'altra (Kennedy, 1992; Holladay et al., 1997), ruolo che alcuni autori (Miron et al., 2019) hanno definito di “*buffer interattivo*”. Sono i genitori, infatti, a stabilire quanto contatto debba esserci tra nonni e nipoti, e a determinare che ruolo i nonni debbano assumere nella propria famiglia. Genitori che da sempre hanno insegnato ai figli il rispetto nei confronti delle persone più anziane, una volta subentrata la diagnosi di demenza, sembrano facilitare nei figli quel processo per cui essi continueranno a relazionarsi con il nonno garantendone la dignità. I nipoti stessi dichiarano che il rapporto con i nonni, sia prima che dopo la diagnosi di demenza, dipende fortemente dalla storia della loro famiglia e da quanto tali legami siano stati curati dai loro genitori nel corso degli anni: se i genitori, cioè, da sempre hanno incoraggiato i figli a coltivare i rapporti con i nonni, i nipoti mostreranno poi un maggior desiderio di mantenere tali legami anche durante la malattia (Uhlenberg & Hammill, 1998; Bridges, Roe, Dunn & O'Connor, 2007; Celdrán et al., 2012). Proprio perché i figli sono consapevoli del ruolo di “connettori” che i loro genitori rivestono fra una generazione e l'altra, come detto poc'anzi, talvolta capita persino che attribuiscono a loro la colpa della scarsa qualità della loro relazione con i nonni (Celdrán et al., 2012).

I genitori, inoltre, nella relazione nonni-nipoti, fungono da specchio per i figli (nel bene e nel male), i quali vi guardano e riflettono quanto vedono nel loro personale rapporto con la persona anziana (Shulman, 1993; Oliva, Jimenez & Parra, 2009; Hamill, 2012). Questo sembra infatti migliorare quando i genitori parlano apertamente ai figli della malattia, e quando si dimostrano aperti e disponibili ad ascoltare e a rispondere ai dubbi e ai timori che emergono nei più piccoli, ad accogliere e a validare i loro vissuti emotivi (Howard & Singleton, 2001; Celdrán et al., 2012). Di contro, essi

sembrano esercitare un'influenza negativa nel momento in cui fanno di tutto per escludere i figli dalla patologia e dalla gestione di questa, facendone un tabù e impedendo, o limitando significativamente, i momenti di contatto tra le due generazioni. In difesa di quest'ultima tipologia di atteggiamento, è doveroso precisare che questa categoria di genitori adotta tale modalità di coping nella speranza di tutelare i propri figli dalla sofferenza e da altri vissuti negativi che la malattia porta con sé.

Un aspetto davvero interessante e che meriterebbe di essere maggiormente attenzionato nella valutazione del contesto familiare nella demenza è dato dal fatto che i figli, in particolare quando si tratta di giovani adulti (19-30 anni), spesso sono consapevoli di questo ruolo che i loro genitori rivestono come figure di connessione o, al contrario, di separazione nei confronti dei nonni (Celdrán et al., 2012), e ne intuiscono correttamente anche le motivazioni sottostanti. Il fatto che non lo comunichino apertamente non significa che ne siano ignari.

I genitori, proprio per via della loro "funzione specchio", costituiscono la fonte principale per l'osservazione e l'imitazione delle modalità di fronteggiamento che i figli tentano di attuare nel rapporto con i nonni. Un altro filone di ricerca assai interessante da esplorare è dato proprio dalle strategie di coping (ovvero le modalità con cui le persone affrontano situazioni difficili e stressanti) che i nipoti di persone con demenza mettono in atto per tentare di mantenere un legame affettivo sano e appagante con il nonno, oppure per cercare di soffrire il meno possibile vedendo quanto le cose siano cambiate rispetto al pre-diagnosi.

Le strategie di coping dei nipoti nella relazione con i nonni con demenza

Classicamente la letteratura scientifica divide le strategie di coping fra quelle "centrate sul problema" (*problem-focused coping*) e quelle "centrate sulle emozioni" (*emotion-focused coping*): mentre l'obiettivo delle prime consiste nell'affrontare direttamente la causa della situazione difficile, al fine di modificarla in modo più vantaggioso o addirittura di risolverla nel concreto, l'obiettivo delle seconde è quello di gestire in modo adattivo le emozioni legate alla situazione, più che tentare di modificare la situazione stessa (Lazarus, 1986; Biggs, Brough & Drummond, 2017). Inoltre, la stessa letteratura scientifica suggerisce che mentre le strategie di coping centrate sul problema si rivelano più utili e funzionali quando la persona può effettivamente controllare la situazione, sarebbe più conveniente adottare quelle centrate sulle emozioni quando la situazione è fuori dal proprio controllo e difficilmente o per nulla modificabile (Lazarus, 1986; Biggs et al., 2017).

Tornando alla relazione nonni-nipoti, questa contribuisce a dimostrare quanto la suddivisione fra le due tipologie di coping sia, di fatto, aleatoria, più spendibile dal punto di vista teorico e didattico che non all'atto pratico. Il seguente esempio aiuterà a comprendere meglio il concetto.

Di seguito si elencano alcune delle principali strategie di coping che i nipoti di persone con demenza mettono in atto in previsione di una visita al nonno: programmare in anticipo le conversazioni per evitare spiacevoli momenti di imbarazzo; includere in queste anche altri membri della famiglia (si ricordi quanto detto sopra in merito al ruolo di “buffer interattivo” dei genitori, ovvero di “cuscinetto” nella relazione); limitarsi a seguire le conversazioni che altri familiari cercano di intrattenere con la persona anziana, senza però intervenire; coinvolgere il nonno in attività che siano alla sua portata e che non lo facciano sentire inadeguato, bisognoso e incapace, ma che gli permettano di fornire un contributo attivo; limitarsi ad attività non verbali e a basso coinvolgimento emotivo, come guardare la televisione (Celdrán et al., 2009; Miron et al., 2019).

Ora, tutte le strategie di coping appena elencate rientrerebbero, “ufficialmente”, sotto la categoria di quelle “centrate sul problema”: ma siamo davvero sicuri che esse, al tempo stesso, non siano anche “centrate sulle emozioni”? La programmazione anticipata della conversazione e delle attività da svolgere insieme al fine di scongiurare momenti imbarazzanti, di fatto, non è un tentativo di tutelarsi da vissuti emotivi negativi? Il fatto di “sfruttare” altri familiari come intermediari nella relazione, non è forse anche questo un tentativo di garantirsi una sorta di “muro di gomma” protettivo, in modo tale che, qualora la situazione dovesse degenerare, l’urto non sarebbe poi così tragico? Una analisi delle motivazioni che sottendono le strategie di fronteggiamento rivela, perciò, che, all’atto pratico, qualsiasi modalità di coping racchiude in sé sia una componente incentrata sul problema che una incentrata sulle emozioni.

In merito alle strategie di coping che mettono in atto, anche di quelle che possono sembrare più adattive, i nipoti non sono mai certi che funzionino e, nel caso, che funzionino sempre, e tale incertezza è data da uno degli aspetti della demenza che li spaventa e destabilizza maggiormente, ovvero il fatto di essere una patologia “imprevedibile”, per cui, senza capire bene come mai, un giorno “il nonno sorride ed è affabile, quello dopo è aggressivo e intrattabile”. È proprio da questa incapacità di tollerare l’incertezza che derivano poi il graduale distacco e l’allontanamento, che, perciò, possono essere inquadrati anch’essi come strategie di coping.

Dalle ricerche (Celdrán et al., 2014; Miron et al., 2019) emerge che chi ha finito per optare per la presa di distanza dal nonno malato è anche chi ne parla al passato (“il nonno era”, “il nonno faceva/diceva”) e si focalizza, anzi, si concentra soltanto, sul profondo cambiamento tra il pre e il post-demenza, abbozzando descrizioni del tipo: “Era sempre stato l’anima della festa: ora se ne sta lì, seduto, immobile e taciturno”. Questi, sono gli stessi nipoti che non sono più in grado di rievocare il ricordo più bello di un momento vissuto insieme al nonno (Celdrán et al., 2014), come se la persona anziana non solo non ci fosse più, ma non ci fosse proprio mai stata. Tutto questo sottolinea il vissuto di perdita e l’incapacità di distinguere la persona dalla malattia. Questa categoria di nipoti, cioè, non

parla più “del proprio nonno”, bensì “di una persona con demenza”, cosa che, purtroppo, molto spesso, accade anche nei caregiver primari per effetto del cosiddetto *caregiver burnout* (Paton, Johnston, Katona & Livingston, 2004).

Per *par condicio*, però, è giusto, e confortante, sottolineare i seguenti aspetti. Primo: nella ricerca in cui ai nipoti è stato chiesto di rievocare l’evento più bello condiviso con il nonno, soltanto dieci ragazzi su un totale di 145 intervistati non è stato in grado di ricordarlo (Celdrán et al., 2014). Secondo: tra i nipoti che parlano al presente del proprio nonno e che non hanno difficoltà a rievocare i momenti felici con lui, e quelli che invece sembrano aver recluso ogni sentimento di affetto e ogni ricordo gradevole nello scantinato del passato, alberga una categoria intermedia, fatta da coloro che tengono un piede nel passato e uno nel presente, i quali, fra il rassegnato e lo speranzoso, dichiarano: “So che è ancora mia nonna; eppure non è più la stessa”. È su questa categoria di ragazzi che bisogna investire di più, portandola a comprendere che sì, è vero, la nonna, effettivamente, non è più la stessa dopo la malattia, ma questo non significa che non sia più possibile interagirvi, che la sua compagnia non debba più essere piacevole e che non ci sia più nulla di divertente da fare insieme a lei. Infine, di qualsiasi tipo sia la strategia di coping adottata, il solo fatto di averla pensata, programmata e aver tentato di metterla in atto, testimonia la determinazione da parte dei nipoti a rimanere all’interno della relazione con i nonni. Altrimenti, perché darsi tanto da fare, assumendosi persino il rischio che le cose non funzionino e, quindi, di soffrire?

Proposte di intervento per facilitare la relazione tra nipoti e nonni con demenza

Indipendentemente dai risultati dei singoli studi citati, emerge un aspetto trasversale a tutte le ricerche prese in analisi e che chi si occupa del benessere psicologico delle famiglie colpite dalla demenza non può di certo trascurare: i nipoti vogliono e chiedono di essere coinvolti nella vita dei nonni, anche quando la malattia si manifesta in modo conclamato. Inoltre, essi desiderano prendere parte in modo attivo alle dinamiche familiari, e non di subirle passivamente, rimanendo all’oscuro di quanto accade alle persone a cui vogliono bene. Il punto, ed è qui che è utile e doveroso l’aiuto di un professionista, è che spesso non sanno come fare a rimanere all’interno di quella relazione in modo efficace.

Pertanto, cosa potrebbe essere fatto per evitare che anche quei soli dieci nipoti che non ricordano l’evento più felice insieme al nonno contribuiscano a determinare quella che alcuni autori (Sweeting & Gilhooly, 1997a, 1997b) definiscono “la morte sociale” dei loro nonni – detta anche “lutto anticipatorio”? E affinché continuino a parlarne al presente e a scorgere la differenza fra il caro con malattia e la malattia stessa, senza dimenticare i tratti di personalità del nonno e avendo ancora la voglia di intercettarne e apprezzarne il sorriso, “perché quello non è cambiato”? Cosa fare perché i

nipoti, e, perché no, anche gli amici dei nipoti, si rendano conto che le qualità positive del nonno ci sono ancora, ma magari oggi vengono espresse in modo diverso da allora, per cui sono necessari approcci e strategie differenti per poterle cogliere e goderne?

Diversi autori (Celdrán et al., 2011; Celdrán et al., 2014 Venters & Jones, 2021) che hanno concentrato i loro lavori sullo studio della relazione che intercorre tra nipoti e nonni con fragilità cognitiva affermano la necessità di pensare e progettare interventi di psicoeducazione, supporto psicologico e gruppi di auto-mutuo-aiuto che includano anche i nipoti (quanto nella psicologia britannica e statunitense è noto come “*family training programs*”). Tali programmi dovrebbero rappresentare per i ragazzi un “contenitore protetto e protettivo”, all’interno del quale si possano sentire sufficientemente sicuri nell’esprimere i loro dubbi e i loro timori, in cui poter avanzare le loro domande circa le modalità con cui sia più opportuno approcciarsi al caro con demenza e confrontarsi così con altre famiglie e altri nipoti che, come loro, stanno vivendo un’esperienza simile. Tali incontri potrebbero quindi configurarsi come occasioni non solo per ampliare quello che il sociologo Bourdieu ha definito “capitale sociale” (Swain, 2003), allargando la propria rete di legami e, perciò, di risorse da cui ottenere supporto, ma anche per confrontare e scambiare prospettive e strategie di coping. Tali interventi dovrebbero mirare a fornire strumenti concreti con cui i nipoti possano effettivamente considerare il nonno con demenza una persona, prima di tutto, e, dopo ciò, una persona che è ancora in grado di dare tanto, e che non sia nella posizione di ricevere solamente. Ovvero, trovare modi per fare breccia nella corazza della demenza e incontrarsi in quello che Pietro Vigorelli (2011), padre dell’approccio capacitante nel trattamento degli anziani fragili, definisce “il punto di incontro felice”. A fianco agli interventi pensati specificamente per le famiglie in cui la demenza sia già presente, è auspicabile pensare dei percorsi aperti alla cittadinanza, volti, cioè, a sensibilizzare la popolazione generale in merito a questa tematica, avendo cura di strutturare anche questi in modo che siano “appetibili” agli occhi delle nuove generazioni. In diversi degli studi presi in esame nel presente lavoro emerge che molto spesso i ragazzi, inclusi quelli più grandi, scarseggiano di informazioni precise in merito alla patologia di cui il nonno è affetto e vorrebbero saperne di più (Megido et al., 2023), senza doversi necessariamente immergere da soli nel *mare magnum* di informazioni che il web propone a chi lo consulti, non disponendo poi delle adeguate conoscenze e competenze per poter filtrare quanto trovato e discernere ciò su cui sia effettivamente sensato dirigere la propria attenzione. Non lasciamoli soli in questo processo di acquisizione del sapere sulla patologia che sta toccando anche loro: primo, perché non incappino in materiale poco affidabile; secondo, perché non escano “terrorizzati” da questa ricerca, che potrebbe effettivamente prospettare scenari poco felici, e, infine, per non proporci noi adulti come basi poco sicure che avallano e incoraggiano la ricerca di punti di riferimento *altri*.

Eventi aperti alla cittadinanza, infatti, promossi da associazioni e organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e che si occupino di queste tematiche, o, ancora, incontri organizzati all'interno delle scuole o dei centri educativi, potrebbero essere valide occasioni per spiegare la demenza ai più piccoli e, perché no, per fare incontrare realmente le due generazioni, in modo che il confronto avvenga in modo diretto. Perché non potrebbero essere le persone stesse affette da fragilità cognitiva, naturalmente ai primi stadi della malattia, a raccontarsi e a raccontare, in prima persona, quanto le riguarda così da vicino e rispondere ai dubbi e alle perplessità dei più giovani? Questi ultimi, così, avrebbero l'occasione di rendersi conto che la demenza non è una patologia che annulla la persona, e che c'è ancora tanto da fare e di cui gioire con un anziano che riceva la diagnosi di declino cognitivo. Volendo inquadrare questa proposta con un grandangolo, incontri simili potrebbero essere dedicati anche al tema “invecchiamento sano vs invecchiamento patologico”, al fine di combattere lo stigma per cui invecchiamento è sinonimo di malattia e per promuovere buone prassi in ottica preventiva rispetto allo sviluppo di patologie neurodegenerative (il presente lavoro si concentra sul rapporto tra nipoti e nonni con fragilità cognitiva, ma un altro ambito che meriterebbe di essere altrettanto approfondito è quello che riguarda la relazione tra figli e genitori affetti dalla cosiddetta “demenza ad esordio precoce”, ovvero che colpisce prima dei 65 anni).

Darsi da fare per promuovere la creazione di quelle che sono note come “*Dementia Friendly Communities*” (Heward, Innes, Cutler & Hambige, 2017; Buckner et al., 2019; Hung et al., 2021), ovvero “comunità amiche della demenza”, significherebbe sensibilizzare la popolazione che non ha direttamente a che fare con il declino cognitivo a quale sfida esso rappresenti per coloro invece che devono confrontarsi ogni giorno, non solo in quanto persone affette dalla patologia, ma anche in qualità di caregiver e familiari. Questo potrebbe comportare due principali conseguenze auspicabili. Primo: che sempre più persone aderiscano a simili iniziative, magari non solo nei panni di auditori, ma persino di collaboratori, donatori e volontari, permettendo così un ulteriore sviluppo dei progetti stessi, e, secondo, una riduzione di quello che è chiamato “stigma vicario”, o “stigma riflesso” (quanto nel World Alzheimer Report 2024, dedicato proprio ai cambiamenti nell'approccio alla demenza, è definito “*courtesy stigma*” [Alzheimer's Disease International, 2024]).

Esso consiste in una forma di discriminazione a cui sono sottoposte le persone vicine a un individuo con demenza per via della patologia di quest'ultimo. Si pensi, per esempio, ad un professore che, davanti ad alcune difficoltà di apprendimento di uno studente del quale sappia che il nonno è affetto da demenza, non si impegni ad approfondire la situazione, a trovare metodi alternativi che facilitino lo studio per quel ragazzo, dando per scontato che non ci sia granché da fare, dal momento che nella genetica della sua famiglia è insita una certa vulnerabilità dal punto di vista cognitivo. Come si può intuire, si tratta di una forma di stigma davvero subdola, dal momento che la sua propagazione è

indiretta, come una sorta di “effetto collaterale” dello stigma diretto di cui sono vittime i pazienti con diagnosi.

Parallelamente alla realizzazione di interventi strutturati e concreti, andrebbe aggiornata, di pari passo, la letteratura scientifica in merito al rapporto tra nipoti e nonni con demenza. In particolare, dal presente lavoro di analisi dello stato dell’arte, quattro sono i punti per i quali si manifesta l’urgenza di approfondimenti. In primis, un aggiornamento “generico” sul tema che tocchi tutti i punti affrontati in questo scritto, dal momento che, come si può osservare, molti degli studi citati risalgono agli anni Novanta e ai primi del Duemila e, comunque, la maggior parte di essi appartiene ad una letteratura che può definirsi ormai “datata”. Secondo: le ricerche andrebbero ampliate anche alla popolazione di nipoti più piccoli, quelli, cioè, in età prescolare e della scuola elementare, dal momento che quasi tutte quelle analizzate, invece, hanno incluso nipoti adolescenti e giovani adulti, ovvero tra i 12 e i 21 anni. È facilmente comprensibile il motivo di tale focus della letteratura già presente: a partire dalla adolescenza, il benessere psicologico dei soggetti è relativamente più semplice da indagare, dal momento che è possibile sottoporre i diretti interessati a interviste e questionari, mentre con i più piccoli andrebbero pensate altre modalità di indagine, per certi aspetti meno “agevoli”. Tuttavia, tale scelta ha comportato un vuoto nella letteratura scientifica in merito al benessere dei nipotini di persone anziane con fragilità cognitiva, per cui, allo stato attuale, di fatto, non sappiamo come stia questa particolare fascia di popolazione, e questo significa che non stiamo nemmeno facendo nulla di concreto per aiutarla, qualora ve ne fosse la necessità. Terzo: una maggiore attenzione andrebbe dedicata all’indagine dei fattori protettivi e dei fattori di rischio che tutelano o, al contrario, che espongono le famiglie, e i nipoti in modo particolare, alla probabilità di sviluppare il cosiddetto *caregiver burnout* o, comunque, a risentire maggiormente delle conseguenze che una diagnosi di demenza comporta. Infine, se la letteratura scientifica è ricca di studi che dimostrino l’effetto positivo che la cura dei nipoti ha sulla salute fisica, cognitiva ed emotiva dei nonni “sani” (Sims & Rofail, 2013; Campbell, Burn & Szoeki, 2016; Di Gessa et al., 2016; Tsai, 2016; Zhou, Mao, Lee & Chi, 2016; Ates, 2017; Rafael, Sousa, Martins & Fernandes, 2021; Yang & Yin, 2022), aspetto confermato anche dallo studio *SHARE* citato in apertura, non lo è altrettanto quando si tratta di nonni con fragilità cognitiva.

Gli studi che evidenziano il ruolo protettivo che il prendersi cura dei nipoti ha per la salute e il benessere psicofisico dei nonni, dimostrano che tali benefici sono in buona parte conferiti dal fatto che i nipoti mantengono fisicamente e mentalmente attivi i nonni, stimolandoli tramite il gioco, l’immaginazione e l’ampliamento delle interazioni sociali: si pensi ad un nonno che incontra altri nonni accompagnando il bambino a scuola oppure andando al parco a giocare insieme a lui; il gruppo dei pari, infatti – per quanto sia un’espressione ricorrente quando si parla di adolescenti – ha un

ruolo fondamentale per il benessere psicologico dell'individuo a qualsiasi età. Ma tutti questi, di fatto, sono anche fattori protettivi per lo sviluppo di fragilità cognitiva: essere coinvolti in attività sociali, curare e ampliare la propria rete di legami è una modalità con cui occuparsi di quella che è nota come "riserva cognitiva" (ovvero la capacità del cervello di far fronte o compensare i danni attraverso l'uso efficiente di vie neurali "alternative" e strategie cognitive flessibili), sia in caso di funzioni cognitive preservate che in declino (Bassuk, Glass & Berkman, 1999; Bennett, Schneider, Tang, Arnold & Wilson, 2006; Crooks, Lubben, Petitti, Little & Chiu, 2008). Pertanto, dal momento che i bambini costituiscono un'ineguagliabile e preziosissima occasione di coinvolgimento sociale per i nonni, ne consegue che essi si pongono nei loro confronti come fattore protettivo rispetto allo sviluppo della demenza. Sono i nipoti, insomma, la forma più nobile e più stimolante di terapia occupazionale per i loro nonni.

A proposito di terapie, tra quelle più note nel trattamento del declino cognitivo maggiore rientra la cosiddetta "terapia della reminiscenza", la quale si è rivelata efficace sia per quanto riguarda la sintomatologia cognitiva che quella dell'umore legata a stati depressivi che, purtroppo, spesso affliggono il paziente con demenza (Cotelli, Manenti & Zanetti, 2012; Huang et al., 2015). Si tratta di un intervento basato su conversazioni guidate che vertono principalmente su esperienze del passato della persona, la cui rievocazione viene facilitata anche dall'impiego di stimoli sensoriali come fotografie, musica, oggetti, profumi, registrazioni audio o video. Questa tipologia di intervento prevede la realizzazione di album dei ricordi (i cosiddetti *life story books*), la scrittura autobiografica assistita e la rievocazione delle memorie passate tramite giochi e racconti, tutte attività ideali da svolgere insieme ai nipoti. Essa, se attuata in un contesto di condivisione intergenerazionale, si configurerebbe addirittura come una triplice forma di terapia, divenendo occasione di potenziamento cognitivo, sensoriale, emotivo e sociale non solo per le persone anziane, ma anche per i più piccini, i quali si trovano in una fase di sviluppo che, seppur in modalità diverse rispetto ai nonni, gioverebbe altrettanto di simili stimolazioni. Infine, così strutturata, la terapia della reminiscenza integrerebbe in sé anche elementi di terapia sistemica, venendo svolta non solo con il singolo, ma nel contesto familiare, ed elementi di arteterapia, dal momento che durante gli incontri i partecipanti stessi creano "manufatti" nei quali sono racchiusi e custoditi episodi della loro storia (come l'album dei ricordi, appunto).

A pensarci bene, una forma di questo tipo di trattamento che possa definirsi "ingenua" spesso avviene già all'interno delle famiglie: un nipote che sfoglia un album delle fotografie fra le braccia del nonno, rivivendo così insieme alcuni momenti chiave della loro vita condivisa, non è forse già terapia della reminiscenza? Tuttavia, affinché possano essere colte le numerose sfaccettature del valore di questo genere di attività, e quindi perché le famiglie siano stimolate a creare sempre più spazi per dedicarvisi,

è necessario che tali momenti vengano strutturati e proposti da chi già, per professione (psicologi, psicoterapeuti, educatori sociali, terapisti occupazionali ecc.) o per esperienza diretta (familiari che scelgono di divenire volontari, per esempio), ne conosce l'utilità e la preziosità.

Molto spesso nelle riviste e nei manuali che trattano delle terapie per il declino cognitivo si legge la raccomandazione di pensare e strutturare attività che risultino *significative* per la persona a cui vengano proposte, in modo che essa non si ponga quale “spettatore passivo” dell'intervento ma che ne sia, piuttosto, protagonista attivo. Tuttavia, non sempre è così semplice stimolare la motivazione in persone con demenza, per una serie di ragioni. Per prima cosa, se le attività sono erogate ad un gruppo di individui, e non al singolo, possono essere maggiormente stimolanti sotto l'aspetto sociale, ma rischiano di non incontrare i bisogni, le caratteristiche e anche le preferenze specifiche di ciascuno; secondo, l'apatia fa parte della sintomatologia affettiva propria della demenza e, infine, la persona potrebbe non gradire il tipo di esercizio che le viene chiesto di svolgere, trovandolo magari troppo difficile, quindi frustrante e imbarazzante, oppure eccessivamente infantile (rischio che si corre quando si tende a considerare le persone con demenza “come se fossero dei bambini” o se non si tiene adeguatamente conto della loro storia di vita e dei loro gusti personali). Tuttavia, il coinvolgimento dei nipoti potrebbe essere la chiave con cui aprire la porta della motivazione. Si pensi alla cosiddetta *Doll Therapy* (Chinnaswamy, DeMarco & Grossberg, 2021), la terapia della bambola: molti soggetti a cui viene proposta la trovano umiliante, soprattutto se si tratta di uomini, con il rischio che si generino vissuti di rabbia che poi possono sfociare in manifestazioni aggressive e, perciò, in quelli che sono noti come “sintomi comportamentali e psicologici della demenza” (*behavioral and psychological symptoms of dementia*, BPSD; Burley, Casey, Chenoweth & Brodaty, 2021) – quando invece la persona sta solo manifestando il suo disappunto e la sua contrarietà ad essere umiliata pubblicamente, solo che non dispone più di altri canali per potersi esprimere, come il linguaggio verbale. E se la bambola, piuttosto che colorare il mandala, o pitturare la copertina dell'album dei ricordi, venissero proposti come attività da svolgere insieme ai nipoti? La persona anziana, in questo caso, potrebbe non solo accettare la proposta, ma persino partecipare in modo coinvolto ed entusiasta, e i benefici sarebbero moltiplicati. I nipoti, insomma, dovrebbero essere valorizzati nel loro ruolo di custodi e garanti della motivazione dei nonni.

Un esempio di contesto in cui simili attività potrebbero avere luogo è dato dai famosi “Caffè Alzheimer” (in Romagna spesso noti come “Café Amarcord”; Gallo, Barba, Geda, Moffa & Passerini, 2017; Boffelli, Montalti & Trabucchi, 2024). Perché non aprirli anche ai nipoti e coinvolgerli direttamente nell'organizzazione e conduzione delle attività che si svolgono al loro interno? Perché non domandare loro se hanno suggerimenti per migliorare quanto già si sta facendo e proposte con cui arricchire i programmi? Se è vero che i nipoti nutrono il desiderio di continuare a fare parte della

vita dei loro nonni, di continuare a mantenere i contatti e interagirvi, non sarebbe forse questo un ottimo modo perché tutto ciò possa avvenire in un contesto non solo sicuro, ma persino piacevole e divertente? Un modo per dimostrare loro che i sorrisi sopravvivono alla demenza.

Per arricchire e potenziare tali interventi, si potrebbe pensare ad una collaborazione tra servizi e associazioni che si occupano della terza età e quelli che si occupano invece dell'infanzia. Riprendendo l'esempio dei Caffè Alzheimer, un'idea davvero suggestiva sarebbe quella di integrare all'interno di questi spazi momenti di lettura condivisa fra nonni e nipoti facilitati da volontari di "Nati per Leggere" (<https://www.natiperleggere.it/>), un programma nazionale (nato nel Regno Unito e diffusosi in seguito anche in Italia) di promozione della lettura rivolto a famiglie con bambini in età prescolare promosso dall'Associazione Culturale Pediatri, dall'Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus (CSB). Sarebbe davvero un peccato che tale progetto si limitasse alla condivisione fra genitori e bambini, quando invece anche altri familiari, i nonni in primis, potrebbero non solo contribuirvi ma trarne anche grandi profitti per il proprio benessere psicofisico e quello dell'intera famiglia. L'auspicio è che al più presto, tra le realtà citate in collaborazione per "Nati per Leggere", si possa leggere anche il nome della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG). Inoltre, esplorando la letteratura infantile in merito ai temi del rapporto nonni-nipoti e della demenza, è una piacevole sorpresa scoprire che essa è davvero ricca di albi illustrati adatti alle diverse fasce di età con cui si potrebbe spiegare la fragilità cognitiva delle persone anziane ai più piccini. Una accurata selezione di questi testi costituirebbe, pertanto, un potente strumento con cui veicolare una forma di psicoeducazione "sui problemi di memoria dei nonni", e facilitare così l'integrazione intergenerazionale, in una modalità che sia percepita come stimolante e divertente sia dagli anziani che dai bambini.

Un altro punto a conferma della necessità di strutturare momenti e spazi che consentano e incoraggino l'incontro fra nipoti e nonni con fragilità cognitiva è dato dal fatto che i ragazzi che ricevono un adeguato supporto dalle figure di riferimento, e che si sentono quindi abbastanza sicuri da tentare l'interazione, dichiarano che "si capisce che mi vuole ancora bene, anche se non riesce più a dirmelo a parole" (Celdrán et al., 2014). E questo può essere sufficiente a scaldare il cuore e a far sentire la nostalgia del nonno quando si rientra a casa dopo avergli fatto visita, e avere quindi il desiderio di tornare a trovarlo. C'è addirittura chi, con voce commossa, rivela che "da quando il nonno ha l'Alzheimer, ogni tanto sorride, mentre prima non lo faceva mai" (Celdrán et al., 2014): andare a trovare il nonno spesso, per questi ragazzi, significa poter acchiappare quei sorrisi e tenerli stretti a sé, alimentando così un'immagine e un ricordo del nonno carichi di affetto. Perché nella demenza, la memoria e le memorie di cui è necessario occuparsi non sono solo quelle delle persone che ne sono affette, ma anche quelle di chi le ama.

Conclusione

Dalle pagine precedenti è chiaramente emerso che i nipoti rivestono un ruolo fondamentale per la salute dei loro nonni con fragilità cognitiva: essi, cioè, sono “ancore sociali” che li aiutano a rimanere nel presente della relazione (Miron, Thompson, Ebert & McFadden, 2017). Non allontaniamo i nipoti dai loro nonni: essi hanno il bisogno reciproco gli uni degli altri. A maggior ragione se c'è la demenza di mezzo. Non aspettiamo che per l'anziano sia uno dei cosiddetti “giorni sì” per portargli il nipotino, perché sarà proprio nei “giorni no” che ne avrà ancora più bisogno. Se i ragazzi non sanno come stare e come comportarsi nei momenti di maggiore confusione, durante i deliri, i cosiddetti “vagabondaggi” e “affaccendamenti”, le esplosioni aggressive, i commenti disinibiti e imbarazzanti dei loro nonni, coinvolgiamoli attivamente nei programmi di supporto pensati per i familiari di persone con demenza, non assecondiamo l'etichetta della *forgotten generation*. Spieghiamo loro che quando il nonno o la nonna li chiama “mamma”, non è perché confonda effettivamente il nipote per la madre, ma perché, in quel momento di accudimento e di tenerezza, gli sta riconoscendo il ruolo di chi, per antonomasia, riveste funzioni di cura e di protezione, soltanto che l'unico modo che gli è rimasto per esprimere questo affetto e questo riconoscimento è la parola “mamma”. Capire questo è la chiave per una felice gestione delle interazioni con le persone con demenza: è arrivando ad apprezzare quel “mamma”, ovvero a stare sul contenuto emotivo, piuttosto che su quello cognitivo, che diviene possibile gestire in modo sereno e appagante le interazioni con persone con demenza.

Senza dubbio un nipote che ha trascorso numerosi momenti felici della sua infanzia insieme al nonno soffrirà nel vedere che questi a malapena lo riconosce e gli rivolge la parola, ma altrettanto certamente un nipote che non ha nemmeno avuto l'occasione di godere dell'affettuosa e saggia compagnia del nonno soffrirà ancora di più, non disponendo di alcun ricordo prezioso di quel legame del quale possa riconoscersi il custode. Se i nipoti sono agenti chiave nell'aiutare i nonni con declino cognitivo a *preservare* la loro identità, altrettanto lo sono i secondi nell'aiutare i primi a *costruirne* una. Non a caso le principali paure espresse dai nipoti di persone con demenza hanno proprio a che vedere con l'aspetto identitario. Esse sono: essere dimenticati dai nonni (e, con loro, che vengano dimenticati i bei momenti vissuti insieme), non essere più voluti (che il nonno non desideri più interagire con loro, o, addirittura, che sia impaurito e destabilizzato dalla loro presenza) e non essere più in grado di interagirvi (Miron et al., 2019; Megido et al., 2023). Questo genere di timori ribadisce, ancora una volta, quanto espresso in precedenza: i nipoti desiderano continuare a fare parte della vita dei loro nonni, nonostante la demenza (o a maggior ragione).

Erik Erikson, psicologo e psicanalista del Novecento noto soprattutto per aver teorizzato un modello psicosociale dello sviluppo umano (Widick, Parker & Knepfelkamp, 1978), vedeva l'esistenza di ciascun individuo suddivisa in otto stadi consequenziali, ognuno caratterizzato da una sfida che è

necessario superare per poter passare alla fase successiva e procedere così, in maniera armoniosa, lungo il percorso dello sviluppo (che egli non riteneva terminasse con l'adolescenza, come invece sosteneva Freud, ma, al contrario, era convinto che riguardasse l'intero arco di vita). Per quanto riguarda la terza età, ovvero a partire dai 65 anni (quanto corrisponde all'ottavo e ultimo stadio nel modello), Erikson individuava quale sfida di questo periodo dell'esistenza la tensione tra "integrità" da una parte, e "disperazione" dall'altra. Con questi due termini, egli intende descrivere quella fase in cui la persona è chiamata a fare dei bilanci e resoconti su quanto fatto e non fatto nella sua vita, riflessioni che portano, in un caso, ad accettare serenamente quanto è stato, nel bene e nel male, senza rimorsi né rimpianti (e questo permette di essere "integri", psichicamente ed emotivamente parlando), nell'altro, invece, ad un senso di impotenza e di fallimento per il fatto di non essere riusciti a realizzare i propri sogni e i propri progetti e per non essersi impegnati abbastanza o non aver fatto le scelte giuste perché le cose andassero diversamente, vissuti che, soprattutto per il fatto di non avere più tanti anni davanti a sé per tentare di rimediare, generano amarezza e angoscia (quanto Erikson definisce con il termine molto forte, ma che rende chiaramente il concetto, di "disperazione").

Ora, Erikson, nella sua teorizzazione, non ha parlato di particolari condizioni di salute fisica e mentale del soggetto, generando, perciò, un modello "neutro", applicabile a qualsivoglia individuo. Proviamo però a pensare quanto e in che modo una malattia come la demenza possa influire sulla sfida che, secondo la teoria eriksoniana, caratterizza l'ultimo stadio dell'esistenza. Naturalmente, se ci si focalizzasse esclusivamente sulla patologia, molto probabilmente l'ago della bilancia tenderebbe al piatto della disperazione. Ecco perché è così importante che la persona con demenza venga sostenuta e incoraggiata nell'individuare elementi della sua vita, presente e passata, che possano non solo controbilanciare, ma persino far pesare maggiormente l'altro piatto, quello dell'integrazione. Tra questi, la famiglia e, in modo particolare, il proprio ruolo di nonni e il rapporto con i nipoti, potrebbero essere davvero determinanti in tal senso.

Se uno dei fattori di rischio dello scivolare lungo la china della disperazione è dato dal rimanere incastrati nelle sabbie mobili del passato, vuoi perché preda di rimorsi o di rimpianti, vuoi per nostalgia dei tempi passati e frustrazione verso il tempo presente, i nipoti, bambini o adolescenti che siano, si pongono quali ponti tra passato e presente, domandando ai nonni, ancora una volta, "di raccontare di quella volta in cui", per poi rammentare loro "che adesso, però, non è mica più come un volta". La nostra identità è una raccolta stratificata di storie, e raccontarle, ancora e ancora, non è indizio di fragilità cognitiva, ma segno della volontà di rimanere nella memoria di chi ancora ha una generosa porzione di vita davanti a sé. Promuovere e facilitare l'incontro tra nonni e nipoti, che ci sia la demenza di mezzo, oppure no, significa esporre ambedue all'incertezza, e forse è davvero questo l'unico modo perché entrambi possano continuare a crescere.

*Chissà se i vecchi si ricordano di quando erano bambini.
E chissà se i bambini si ricordano di quando saranno vecchi.*

(Bruno Tognolini e Lorenzo Terranera, *Rime Rimbambine. Filastrocche per vecchi*. Gallucci Editore, 2023)

Bibliografia

Ablittab, A., Jonesc, G. V., & Muerse, J. (2009). Living with dementia: A systematic review of the influence of relationship factors. *Aging & Mental Health*, 13(4) 497-511. <https://doi.org/10.1080/13607860902774436>

Alzheimer's Disease International (2024). *World Alzheimer Report 2024. Global changes in attitudes to dementia*. Alzheimer's Disease International Press.

Ates, M. (2017). Does grandchild care influence grandparents' self-rated health? Evidence from a fixed effects approach. *Social Science & Medicine*, 190, 67-74. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.08.021>

Bassuk, S. S., Glass, T. A., & Berkman, L. F. (1999). Social disengagement and incident cognitive decline in community-dwelling elderly persons. *Annals of Internal Medicine*, 131(3), 165-173. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-131-3-199908030-00002>

Bennett, D. A., Schneider, J. A., Tang, Y., Arnold, S. E., & Wilson, R. S. (2006). The effect of social networks on the relation between Alzheimer's disease pathology and level of cognitive function in old people: A longitudinal cohort study. *The Lancet: Neurology*, 5(5), 406-412. [https://doi.org/10.1016/s1474-4422\(06\)70417-3](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(06)70417-3)

Berenbaum, R., Miller, R., Shapiro, D. S., & Tziraki, C. (2024). Exploring the intergenerational needs of families with a person with dementia – Qualitative research including the grandchildren. *Journal of Intergenerational Relationships*, 1-22. <https://doi.org/10.1080/15350770.2024.2373182>

Bridges, L. J., Roe, A. E. C., Dunn, J., & O'Connor, T. G. (2007). Children's perspectives on their relationships with grandparents following parental separation: A longitudinal study. *Social Development*, 16(3), 539-554. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00395.x>

Biggs, A., Brough, P., & Drummond, S. (2017). Lazarus and Folkman's Psychological Stress and Coping Theory. In: C. L. Cooper, & J. Campbell Quick (Eds.), *The Handbook of Stress and Health: A Guide to Research and Practice*. John Wiley & Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118993811.ch21>

Boffelli, S., Montalti, S., & Trabucchi, M. (2024). *I Caffè Alzheimer in Italia: Manuale operativo*. Maggioli Editore.

Buckner, S., Darlington, N., Woodward, M., Buswell, M., Mathie, E., Arthur, A., Lafortune, L., Killett, A., Mayrhofer, A., Thurman, J., & Goodman, C. (2019). Dementia Friendly Communities in

- England: A scoping study. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 34(8), 1235-1243. <https://doi.org/10.1002/gps.5123>
- Burley, C. V., Casey, A. -N., Chenoweth, L., & Brodaty, H. (2021). Reconceptualising behavioral and psychological symptoms of dementia: Views of people living with dementia and families/care partners. *Frontiers in Psychiatry*, 12:710703. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.710703>
- Campbell, S., Burn, K., & Szoek, C. (2016). Grand-parenting for healthy ageing in women: Fact or fiction? *Maturitas*, 92, 130-133. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2016.07.004>
- Cantor, M. H. (1991). Family and community: Changing roles in an aging society. *The Gerontologist*, 31(3), 337-346. <https://doi.org/10.1093/geront/31.3.337>
- Celdrán, M. (2004). Relaciones intergeneracionales no normativas: La relación de los nietos con sus abuelos afectados por una enfermedad neurodegenerativa. *Revista Multidisciplinar de Gerontología*, 14(5), 262-268. <http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=16761892>
- Celdrán, M., Triadó, C., & Villar, F. (2009). Learning from the disease: Lessons drawn from adolescents having a grandparent suffering dementia. *The International Journal of Aging and Human Development*, 68(3), 243-259. <https://doi.org/10.2190/ag.68.3.d>
- Celdrán, M., Triadó, C., & Villar, F. (2011). “My grandparent has dementia”: How adolescents perceive their relationship with grandparents with a cognitive impairment. *Journal of Applied Gerontology*, 30(3), 332-352. <https://doi.org/10.1177/0733464810368402>
- Celdrán, M., Villar, F., & Triadó, C. (2012). When grandparents have dementia: Effects on their grandchildren’s family relationships. *Journal of Family Issues*, 33(9), 1218-1239. <http://dx.doi.org/10.1177/0192513X12443051>
- Chesla, C., Martinson, I., & Muwashes, M. (1994). Continuities and discontinuities in family members’ relationships with Alzheimer’s patients. *Family Relations*, 43(1), 3-9. <https://doi.org/10.2307/585135>
- Chinnaswamy, K., DeMarco, D. M., & Grossberg, G. T. (2021). Doll therapy in dementia: Facts and controversies. *Annals of Clinical Psychiatry*, 33(1), 58-66. <https://doi.org/10.12788/acp.0010>
- Choi, M., Sprang, G., & Eslinger, J. G. (2016). Grandparents raising grandchildren: A synthetic review and theoretical model for interventions. *Family & Community Health*, 39(2), 120-128. <https://doi.org/10.1097/fch.0000000000000097>
- Cotelli, M., Manenti, R., & Zanetti, O. (2012). Reminiscence therapy in dementia: A review. *Maturitas*, 72(3), 203-205. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2012.04.008>
- Creasey, G. L., & Jarvis, P. A. (1989). Grandparents with Alzheimer’s disease: Effects of parental burden on grandchildren. *Family Therapy*, 16(1), 79-85. <https://www.proquest.com/docview/1474323433>

- Creasey, G. L., Myers, B. J., Epperson, M. J., & Taylor, J. (1989). Grandchildren of grandparents with Alzheimer's disease: Perceptions of grandparent, family environment, and the elderly. *Merrill-Palmer Quarterly*, 35(2), 227-237. <https://psycnet.apa.org/record/1989-26466-001>
- Crooks, V. C., Lubben, J., Petitti, D. B., Little, D., & Chiu, V. (2008). Social network, cognitive function, and dementia incidence among elderly women. *American Journal of Public Health*, 98(7), 1221-1227. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.115923>
- Dellmann-Jenkins, M., Blankemeyer, M., & Pinkard, O. (2000). Young adults children and grandchildren in primary caregiver roles to older relatives and their service needs. *Family Relations*, 49(2), 177-186. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1741-3729.2000.00177.x>
- Dellmann-Jenkins, M., & Britain, L. (2003). Young adults' attitudes toward filial responsibility and actual assistance to elderly family members. *The Journal of Applied Gerontology*, 22(2), 214-229. <http://dx.doi.org/10.1177/0733464803022002003>
- Di Gessa, G., Glaser, K., & Tinker, A. (2016). The impact of caring for grandchildren on the health of grandparents in Europe: A lifecourse approach. *Social Science & Medicine*, 152, 166-175. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.041>
- Dolbin-MacNab, M. L., & Yancura, L. A. (2018). International perspectives on grandparents raising grandchildren: Contextual considerations for advancing global discourse. *International Journal of Aging and Human Development*, 86(1), 3-33. <https://doi.org/10.1177/0091415016689565>
- Ebert, A. E., Miron, A. M., Hodel, A. E., Rowley, S. K., Davis, R., & Melotik, E. (2019). Perspective taking and empathic emotions in letters written by grandchildren to their grandparent with dementia versus grandparent without dementia. *Journal of Family Issues*, 41(1), 62-84. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0192513X19868830>
- Fruhauf, C. A., Jarrott, S. E., & Allen, K. R. (2006). Grandchildren's perceptions of caring for grandparents. *Journal of Family Issues*, 27(7), 887-911. <http://dx.doi.org/10.1177/0192513X05286019>
- Gallo, D., Barba, S., Geda, E. M. L., Moffa, C., & Passerini, R. (2017). *Facciamo un caffè. Dall'idea all'organizzazione: Istruzioni per l'uso di un Alzheimer Caffè*. Hogrefe.
- Glaser, K., Stuchbury, R., Price, D., Di Gessa, G., Ribe, E., & Tinker, A. (2018). Trends in the prevalence of grandparents living with grandchild(ren) in selected European countries and the United States. *European Journal of Ageing*, 15, 237-250. <https://doi.org/10.1007/s10433-018-0474-3>
- Hamill, S. B. (2012). Caring for grandparents with Alzheimer's disease: Help from the "forgotten" generation. *Journal of Family Issues*, 33(9), 1195-1217. <http://dx.doi.org/10.1177/0192513X12444858>
- Heward, M., Innes, A., Cutler, C., & Hambidge, S. (2017). Dementia-Friendly Communities: Challenges and strategies for achieving stakeholder involvement. *Health & Social Care in the Community*, 25(3), 858-867. <https://doi.org/10.1111/hsc.12371>

- Hodgson, L. G. (1992). Adult grandchildren and their grandparents: The enduring bond. *The International Journal of Aging and Human Development*, 34(3), 209-225. <https://doi.org/10.2190/pu9m-96xd-cfyq-a8uk>
- Holladay, S., Denton, D., Harding, D., Lee, M., Lackovich, R., & Coleman, M. (1997). Granddaughters' accounts of the influence of parental mediation on relational closeness with maternal grandmothers. *International Journal of Aging & Human Development*, 45(1), 23-38. <https://doi.org/10.2190/nw0f-ylq6-u8x4-1e8y>
- Howard, K., & Singleton, J. F. (2001). The forgotten generation: The impact a grandmother with Alzheimer's disease has on a granddaughter. *Activities, Adaptation, and Aging*, 25(2), 45-57. http://dx.doi.org/10.1300/J016v25n02_03
- Huang, H. -C., Chen, Y. -T., Chen, P. -Y., Hu, S. H. -L., Liu, F., Kuo, Y. -L., & Chiu, H. -Y. (2015). Reminiscence therapy improves cognitive functions and reduces depressive symptoms in elderly people with dementia: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Association*, 16(12), 1087-1094. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.07.010>
- Hugo, J. & Ganguli, M. (2014). Dementia and cognitive impairment: Epidemiology, diagnosis, and treatment. *Clinic in Geriatric Medicine*, 30(3), 421-442. <https://doi.org/10.1016/j.cger.2014.04.001>
- Hung, L., Hudson, A., Gregorio, M., Jackson, L., Mann, J., Horne, N., Berndt, A., Wallsworth, C., Wong, L., & Phinney, A. (2021). Creating Dementia-Friendly Communities for social inclusion: A scoping review. *Gerontology and Geriatric Medicine*, 7, 1-13. <https://doi.org/10.1177/23337214211013596>
- Huvent-Grelle, D., Boulanger, E., Beuscart, J. B., Delannoy, L., Delabriere, I., François, V., & Puisieux, F. (2016). When French adult grandchildren become the primary caregivers of their grandparents with dementia: A desperate or an overlooked generation? *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(9), 1920-1922. <https://doi.org/10.1111/jgs.14328>
- Keith, C. (1995). Family caregiving systems: Models, resources, and values. *Journal of Marriage and the Family*, 57(1), 179-189. <https://doi.org/10.2307/353826>
- Kennedy, G. E. (1992). Quality in grandparent/grandchild relationships. *International Journal of Aging & Human Development*, 35(2), 83-98. <https://doi.org/10.2190/h177-w9ex-483t-pkku>
- Kitwood, T. (1977). *Dementia reconsidered: The person comes first*. Open University Press.
- Landi, G., Pakenham, K. I., Crocetti, E., Grandi, S., & Tossani, E. (2022). Examination of the tripartite model of youth caregiving in the context of parental illness. *Psychology & Health*, 37(3), 397-418. <https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1870116>
- Lazarus, R. (1986). Coping Strategies. In: S. McHugh, & T. M. Vallis (Eds.), *Illness Behavior* (pp. 303-308). https://doi.org/10.1007/978-1-4684-5257-0_21

- Lieberman, M. A., & Fisher, L. (1995). Impact of chronic illness on the health and well-being of family members. *The Gerontologist*, 35(1), 94-102. <https://doi.org/10.1093/geront/35.1.94>
- Livingston, G., Huntley, J., Liu, K. Y., Costafreda, S. G., Selbaek, G., Alladi, S., Ames, D., Banerjee, S., Burns, A., Brayne, C., Fox, N. C., Ferri, C. P., Gitlin, L. N., Howard, R., Kales, H. C., Kiwimaki, M., Larson, E. B., Nakasujja, N., Rockwood, K., Samus, Q., Shirai, K., Singh-Manoux, A., Schneider, L. S., Walsh, S., Yao, Y., Sommerlad, A., & Mukadam, N. (2024). Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *Lancet*, 404(10452), 572-628. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(24\)01296-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/fulltext)
- Margolis, R., & Wright, L. (2017). Healthy grandparenthood: How long is it, and how has it changed? *Demography*, 54, 2073-2099. <https://doi.org/10.1007/s13524-017-0620-0>
- Mahne, K., & Motel-Klingebiel, A. (2017). The importance of the grandparent role – A class specific phenomenon? Evidence from Germany. *Advances in Life Course Research*, 17(3), 145-155. <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2012.06.001>
- Masters, C. L., Bateman, R., Blennow, K., Rowe, C. C., Sperling, R. A., & Cummings, J. L. (2015). Alzheimer's Disease. *Nature Reviews Disease Primers*, 1:15056. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.56>
- Megido, M. J., Celdrán, M., Ferrer, A., Roca, M., Pujol-Ribera, E., & Zabaleta-del-Olmo, E. (2023). Grandchildren of grandparents with Alzheimer's disease: Exploratory study of the impact of the disease on their relationships. *Dementia*, 22(4), 838-853. <https://doi.org/10.1177/14713012231162882>
- Miron, A. M., Thompson, A. E., Ebert, A. R., & McFadden, S. H. (2017). Weaving social reality around the grandparent/great-grandparent with dementia to maintain relational presence: A verbal and non-verbal dementia interactions model. *Dementia*, 18(6), 2244-2260. <https://doi.org/10.1177/1471301217743817>
- Miron, A. M., Thompson, A. E., McFadden, S. H., & Ebert, A. R. (2019). Young adults' concerns and coping strategies related to their interactions with their grandparents and great-grandparents with dementia. *Dementia*, 18(3), 1025-1041. <https://doi.org/10.1177/1471301217700965>
- Murphy, M. (2011). Long-term effects of the demographic transition on family and kinship networks in Britain. *Population and Development Review*, 37(s1), 55-80. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00378.x>
- Nikolaidu, E., Tsolaki, M., Niakas, D., & Ladopoulou, K. (2017). Attitudes and understandings of the grandchildren of people with dementia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(6), 924-933. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i6/3174>
- Oliva, A., Jimenez, J. M., & Parra, A. (2009). Protective effect of supportive family relationships and the influence of stressful life events on adolescent adjustment. *Anxiety, Stress, & Coping*, 22(2), 137-152. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10615800802082296>

- Orel, N., & Dupuy, P. (2002). Grandchildren as auxiliary caregivers for grandparents with cognitive and/or physical limitations: Coping strategies and ramifications. *Child Study Journal*, 32, 193-213. <https://www.semanticscholar.org/paper/Grandchildren-as-Auxiliary-Caregivers-for-with-And-Orel-Dupuy/79328a82ab00d62c35f7d5cbfecf0729f8edfed0>
- Pakenham, K. I., Bursnall, S., Chiu, J., Cannon, T., & Okochi, M. (2006). The psychosocial impact of caregiving on young people who have a parent with an illness or disability: Comparisons between young caregivers and noncaregivers. *Rehabilitation Psychology*, 51(2), 113-126. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0090-5550.51.2.113>
- Pakenham, K. I., & Cox, S. (2015). The effects of parental illness and other ill family members on youth caregiving experiences. *Psychology & Health*, 30(7), 857-878. <https://doi.org/10.1080/08870446.2014.1001390>
- Paton, J., Johnston, K., Katona, C., & Livingston, G. (2004). What causes problems in Alzheimer's disease: Attributions by caregivers. A qualitative study. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 19(6), 527-532. <https://doi.org/10.1002/gps.1118>
- Pruchno, R. A., Burant, C. J., & Peters, N. D. (1997). Typologies of caregiving families: Family congruence and individual well-being. *The Gerontologist*, 37(2), 157-166. <https://doi.org/10.1093/geront/37.2.157>
- Pruchno, R. A., Peters, N. D., & Burant, C. J. (1995). Mental health of coresident family caregivers: Examination of a two-factor model. *The Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 50(5), 247-257. <https://doi.org/10.1093/geronb/50b.5.p247>
- Rafael, A., Sousa, L., Martins, S., & Fernandes, L. (2021). Cognitive impairment in grandparents: A systematic review. *Psychiatry Investigation*, 18(7), 593-602. <https://doi.org/10.30773/pi.2021.0034>
- Roberto, K. A., & Stroes, J. (1992). Grandchildren and grandparents: Roles, influences, and relationships. *The International Journal of Aging and Human Development*, 34(3), 227-239. <https://doi.org/10.2190/8cw7-91wf-e5qc-5ufn>
- Ruiz, S. A., & Silverstein, M. (2007). Relationships with grandparents and the emotional well-being of late adolescent and young adult grandchildren. *Journal of Social Issues*, 63(4), 793-808. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1540-4560.2007.00537.x>
- Shulman, S. (1993). Close relationships and coping behavior in adolescence. *Journal of Adolescence*, 16(3), 267-283. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1006/jado.1993.1025>
- Sims, M., & Rofail, M. (2013). The experiences of grandparents who have limited or no contact with their grandchildren. *Journal of Aging Studies*, 27(4), 377-386. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2013.09.002>
- Swain, N. (2003). Social capital and its uses. *European Journal of Sociology*, 44(2), 185-212. <https://doi.org/10.1017/S0003975603001243>

- Sweeting, H. N., & Gilhooly, M. L. M. (1997a). Dementia and the phenomenon of social death. *Sociology of Health & Illness*, *19*(1), 93-117. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.1997.tb00017.x>
- Sweeting, H., & Gilhooly, M. (1997b). Anticipatory grief: A review. *Social Science & Medicine*, *30*(10), 1073-1080. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(90\)90293-2](https://doi.org/10.1016/0277-9536(90)90293-2)
- Szinovacz, M. E. (2003). Caring for a demented relative at home: Effects on parent-adolescent relationships and family dynamics. *Journal of Aging Studies*, *17*(4), 445-472. [https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0890-4065\(03\)00063-X](https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0890-4065(03)00063-X)
- Tebes, J., & Irish, J. (2000). Promoting resilience among children of sandwiched generation caregiving women through caregiver mutual help. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, *20*(1-2), 139-158. http://dx.doi.org/10.1300/J005v20n01_10
- Tsai, F. J. (2016). The maintaining and improving effect of grandchild care provision on elders' mental health – Evidence from longitudinal study in Taiwan. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, *64*, 59-65. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2016.01.009>
- Uhlenberg, P., & Hammill, B. G. (1998). Frequency of grandparent contact with grandchild sets: Six factors that make a difference. *The Gerontologist*, *38*(3), 276-285. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1093/geront/38.3.276>
- Venters, S., & Jones, C. J. (2021). The experiences of grandchildren who provide care for a grandparent with dementia: A systematic review. *Dementia*, *20*(6), 2205-2230. <https://doi.org/10.1177/1471301220980243>
- Vigorelli, P. (2011). *L'approccio capacitante. Come prendersi cura degli anziani fragili e delle persone malate di Alzheimer*. Franco Angeli.
- Waldrop, D. P., Weber, J. A., Herald, S. L., Pruett, J., Cooper, K., & Juozapavicius, K. (1999). Wisdom and life experience: How grandfathers mentor their grandchildren. *Journal of Aging and Identity*, *4*(1), 33-46. <https://doi.org/10.1023/A%3A1022834825849>
- Werner, P., Buchbinder, E., Lowenstein, A., & Livni, T. (2005). Mediation across generations: A tri-generational perspective. *Journal of Aging Studies*, *19*(4), 489-502. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jaging.2004.12.002>
- Werner, P., & Lowenstein, A. (2001). Grandparenthood and dementia. *Clinical Gerontologist*, *23*(1-2), 115-129. https://psycnet.apa.org/doi/10.1300/J018v23n01_10
- Wheelock, J., & Jones, K. (2002). 'Grandparents are the next best thing': Informal childcare for working parents in urban Britain. *Journal of Social Policy*, *31*(3), 441-463. <https://doi.org/10.1017/S0047279402006657>
- Widick, C., Parker, C. A., & Knepfelp, L. (1978). Erik Erikson and psychosocial development. *New Directions for Student Services*, *1978*(4), 1-17. <https://doi.org/10.1002/ss.37119780403>

Wolff, J. L., & Kasper, J. D. (2006). Caregivers of frail elders: Updating a national profile. *The Gerontologist*, 46(3), 344-356. <https://doi.org/10.1093/geront/46.3.344>

Yang, X., & Yin, D. (2022). The protective effect of caring for grandchildren on the mental health of the elderly: A structural equation modeling analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1255. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031255>

Zhou, J., Mao, W., Lee, Y., & Chi, I. (2016). The impact of caring for grandchildren on grandparents' physical health outcomes: The role of intergenerational support. *Research on Aging*, 39(5), 612-634. <https://doi.org/10.1177/0164027515623332>